

Investigadores de 23 países discutieron la comunicación estratégica de los BRICS en una conferencia internacional organizada por el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Rusia

Brayan Leonardo Patarroyo Garzón

Universidad Estatal de San Petersburgo

ORCID iD: 0009-0009-5450-7185

El 31 de octubre de 2025 se celebró en Moscú la conferencia científica internacional "La comunicación estratégica de los BRICS en la gobernanza global".¹ La conferencia fue organizada por el Departamento de Filosofías Orientales del Instituto de Filosofía de la RAS, la Cátedra UNESCO "Filosofía en el Diálogo de las Culturas" del Instituto de Filosofía de la RAS y el Grupo Internacional de Investigación sobre las Amenazas a la Seguridad Psicológica Internacional mediante el Uso Malicioso de la Inteligencia Artificial (Investigación MUAI). La conferencia es la primera de una serie de reuniones científicas internacionales que se celebrarán en los países miembros y socios de los BRICS y otros países que desarrollan la cooperación con el Grupo. 55 investigadores de 23 países de Asia, África, América Latina y Europa presentaron sus ponencias en la conferencia. La conferencia contó con nueve ponencias financiadas por la subvención de la Fundación Rusa para la Ciencia, "Comunicación estratégica de los BRICS en la gobernanza global" (No. 25-18-00699). Esta fue la primera conferencia sobre este tema que se celebró con un formato tan amplio de participación internacional, tanto en Rusia como en todo el mundo.

¹ См. [программу конференции](https://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2025/25_10_31_4.pdf) https://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2025/25_10_31_4.pdf и материалы открытия и пленарной сессии конференции в youtube https://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2025/25_10_31_4.pdf

Dando apertura a la conferencia y destacando la importancia del evento, el **profesor Evgeny Pashentsev**, presidente del Comité del Programa de la Conferencia Internacional; El investigador principal de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y la Universidad Estatal de San Petersburgo, enfatizó que la comunicación estratégica efectiva podría fomentar tanto el desarrollo progresivo de los BRICS como la resolución de los problemas de gobernanza global. Señaló que la creciente influencia de los BRICS se deriva de su creciente participación en el PIB mundial, ahora más del doble de lo que era, su reducción rápida de la brecha científica y tecnológica con las naciones occidentales y su política exterior equilibrada que respeta la soberanía nacional y los diversos caminos de desarrollo. Las naciones emergentes, que demuestran alineación entre sus palabras y acciones, están intrínsecamente mejor posicionadas para desarrollar la comunicación estratégica que las que están en declive. El **profesor Pashentsev** señaló que el elemento central de la comunicación estratégica de los BRICS es la asociación en sí misma y las acciones de sus miembros individuales. Desde esta perspectiva, la comunicación estratégica es una parte integral de la gestión estratégica global, asegurando la alineación de las acciones, palabras e imágenes de los BRICS con las percepciones y reacciones del público objetivo, tanto internos y externos.

La presidente del Comité Organizador de la Conferencia, Investigadora Principal, jefa del Sector de Filosofías Orientales del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Rusia, jefa de la Cátedra UNESCO "La Filosofía en el Diálogo de las Culturas", la **Dra. Victoria Lysenko**, en su discurso de apertura, destacó el carácter interdisciplinario e intercultural de la conferencia. BRICS es una comunidad en crecimiento que abarca una multitud de culturas, por lo que es crucial explorar cómo construir un diálogo constructivo que honre las especificidades culturales de los países miembros, al tiempo que se basa en sus experiencias y valores para abordar los desafíos que enfrenta la asociación. Según el Dr. Lysenko, en tal contexto, la comunicación estratégica efectiva e inclusiva es imposible sin una filosofía intercultural.

El profesor Guihong Zhang, director del Centro para el Estudio de la ONU y las Organizaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Fudan (China), en su ponencia "Comunicación estratégica de los BRICS en la gobernanza global: perspectivas chinas", abordó el papel de la comunicación estratégica de los BRICS en la gobernanza global, estructurando su análisis en tres preguntas fundamentales: ¿Qué?, ¿Por qué? y ¿Cómo? señaló que al desarrollar la comunicación estratégica de los BRICS, la prioridad debe ser identificar las áreas

clave de cooperación donde la necesidad de reforma es más urgente. En la gobernanza económica mundial y la reforma del sistema financiero, por ejemplo, la base de la comunicación estratégica es la búsqueda de la influencia institucional. Esto implica reformar las cuotas y los derechos de voto del FMI y el Banco Mundial; reducir la excesiva dependencia del sistema monetario internacional de una moneda soberana única; y abordar el déficit en el financiamiento para el desarrollo.

¿Qué es la Comunicación Estratégica?

Define la comunicación estratégica como un mecanismo distinto a las consultas diplomáticas funcionales. Se centra en temas generales, estratégicos y prospectivos de alto nivel, con el objetivo de construir consenso político, aumentar la confianza estratégica, facilitar la cooperación y gestionar diferencias importantes. Opera principalmente en dos niveles: entre los máximos líderes (a través de visitas de Estado, llamadas y reuniones multilaterales) y entre altos funcionarios diplomáticos y de seguridad (mediante diálogos estratégicos regulares o ad hoc). Además, existen los diálogos no gubernamentales (Vía II) y los semioficiales (Vía 1.5). China tiene una larga trayectoria en este tipo de diálogos con otras grandes potencias.

¿Por qué es crucial para los BRICS?

Esta comunicación es particularmente compleja y esencial por tres razones principales, en primer lugar, la reforma del sistema de gobernanza global, actualmente liderado por Occidente, es

imperativa debido a sus deficiencias en representatividad y equidad. Los BRICS, como bloque clave de países en desarrollo, deben coordinar estratégicamente esta transformación. Por otro lado, es una respuesta necesaria al unilateralismo y al enfoque de "nación primero" de algunas potencias, para salvaguardar colectivamente el multilateralismo, el sistema internacional centrado en la ONU y el orden basado en el derecho internacional. En tercer lugar, los BRICS han evolucionado de un foro de mercados emergentes a la plataforma internacional más significativa que representa al Sur Global, lo que conlleva un peso político y económico que hace esencial la cooperación estratégica.

¿Cómo pueden los BRICS implementarla?

Dado que la prioridad es identificar áreas clave de la agenda global donde las tensiones y la necesidad de reforma son más urgentes, el Prof. Zhang propone cuatro pilares: **Gobernanza económica y financiera:** Luchar por el poder institucional, reformando los sistemas de cuotas y votación del FMI y el Banco Mundial, y abordando la excesiva dependencia de una moneda soberana única; **Gobernanza climática y energética:** Defender el derecho al desarrollo y una transición justa, frente a compromisos financieros incumplidos y presiones de reducción de emisiones uniformizadoras; **Gobernanza digital e IA:** Centrarse en dar forma al orden futuro, abordando la brecha digital, la soberanía de datos y las normas éticas para la IA; **Gobernanza de la salud pública:** Construir un sistema resiliente, abordando la distribución desigual de bienes públicos, la reforma de la OMS y el fomento de la capacidad de producción local.

El profesor Greg Simons, profesor de Periodismo del Departamento de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Internacional Daffodil (Bangladesh), en su ponencia "Comunicación estratégica de los BRICS: Comprender los roles ofensivos y defensivos de la quinta dimensión de la estrategia", examina la comunicación de los BRICS en el

marco de la transformación geopolítica global y enfatizó la necesidad de prevenir o mitigar los intentos del Norte Global liderado por Estados Unidos de dividir a los BRICS. El grupo y el Sur Global deben posicionarse como una alternativa viable y preferible a la esclavitud geopolítica y

geoeconómica del Norte Global. Así, por un lado, es necesaria una adecuada defensa cognitivo-psicológica contra los intentos de presión política del Norte Global, pero también es necesario centrarse en las comunicaciones ofensivas (proactivas), ofreciendo al Sur Global una alternativa viable y atractiva.

El Profesor Simons establece que el orden unipolar liderado por EE. UU. se encuentra en un estado de declive acelerado, mientras que el orden multipolar no occidental está creciendo en poder e influencia. Ante este declive, EE. UU. y sus aliados han optado por retomar el liderazgo global a través de un enfoque de "nación primero" y unilateralismo.

El análisis se centra en la quinta dimensión que es intangible. Mientras que las primeras cuatro dimensiones son tangibles (tierra, mar, aire y espacio), la quinta es el papel de la información y el conocimiento para moldear la percepción y las interacciones. Esta dimensión es crucial, ya que la geopolítica incluye un aspecto de la información, utilizada para justificar y legitimar acciones potencialmente contenciosas, como el cambio de régimen. El Norte Global, enfrentado a restricciones en su capacidad de coerción por poder duro, utiliza la información y el conocimiento con un objetivo de política exterior obstructiva. El propósito principal es debilitar y contener los pilares clave del Sur Global (Rusia, Irán y China), recurriendo a la amenaza de la guerra económica para coaccionar a sus víctimas.

Frente a esta estrategia, BRICS debe asumir dos roles cruciales: **Defensivo**, los países de BRICS y el Sur Global deben evitar trabajar de forma aislada; **Ofensivo/Promotor**: BRICS tiene la tarea de comunicar y promover activamente su visión de un orden mundial justo y adecuado de beneficio mutuo ("win-win"). Deben ofrecer una alternativa viable y justa a la "esclavitud y usura" de ser un mero objeto de las relaciones internacionales bajo el sistema de juego de suma cero.

El profesor Ehsan Rasoulinezhad, vicedecano y profesor de la Facultad de Estudios Mundiales de la Universidad de Teherán (Irán) en su presentación "Irán y los BRICS en la comunicación estratégica para la gobernanza global multipolar" afirmó que, la incorporación de la República Islámica de Irán a los BRICS representa un desarrollo pivotal que recalibra significativamente el poder comunicativo estratégico del grupo, acelerando la transición hacia un orden mundial genuinamente multipolar. La comunicación estratégica se identifica como un pilar fundamental para que los BRICS articulen y promuevan este proyecto, yendo más allá de la mera coordinación de políticas para convertirse en una práctica discursiva crítica.

Operando en condiciones de presión geopolítica excepcional, caracterizadas por la intensificación de las sanciones occidentales, los BRICS proporcionan a Irán una plataforma indispensable para superar su aislamiento forzado y repensar la narrativa desde una posición hostil. marginación a una posición de asociación soberana y compromiso constructivo. Irán, a su vez, mejora la profundidad ideológica de la narrativa de los BRICS; como estado civilizatorio con un vasto legado histórico, fortalece el capital simbólico de la asociación, mientras que la posición geoestratégica y los recursos energéticos de Irán mejoran la credibilidad del apoyo de los BRICS a alternativas de arquitecturas financieras y de seguridad.

Para el profesor Ehsan la comunicación estratégica dentro de los BRICS no se limita a coordinar políticas. Es una práctica discursiva esencial para formular, narrar y proyectar al mundo identidades colectivas, prioridades estratégicas y visiones del mundo contrapuestas al orden hegemónico existente.

Irán por su geopolítica distintiva, su distanciamiento histórico de las estructuras internacionales dominadas por Occidente y su compromiso doctrinal duradero con el establecimiento de un orden mundial más equitativo y pluralista, da una dimensión única a los BRICS, contribuyendo en tres dimensiones principales: **la narrativa**, donde refuerza los discursos sobre soberanía y no intervención; **la geopolítica**, donde amplifica la voz del Sur Global; y **la institucional**, donde ayuda a estructurar los mecanismos comunicativos del grupo.

Según el profesor **Rajan Kumar**, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Jawaharlal Nehru (India), quien habló sobre el tema "Los BRICS y el orden global emergente: una perspectiva india", el surgimiento de los BRICS plantea varias preguntas importantes sobre su papel en el cambiante orden global. La primera pregunta es: ¿cuál es la posición de los BRICS en el orden internacional

contemporáneo? ¿Qué tipo de cooperación institucional y normativa fomenta dentro de su marco institucional? ¿Ha contribuido los BRICS al surgimiento de una política alternativa y a una narrativa que contrarresta el dominio de Occidente? ¿Por qué Estados Unidos se siente amenazado por los BRICS?

La admisión de cinco nuevos miembros en los BRICS demuestra que el Grupo se ha transformado de un club exclusivo de potencias regionales en una organización del Sur. Es la historia de casi el 40 por ciento de la población mundial, aproximadamente igual a la población agregada de Europa, África, América Latina y Estados Unidos. Es la historia de una organización no occidental que supera al G-7 en términos económicos. No se trata tanto del declive de Occidente, sino del auge de los países con un pasado colonial y subyugaciones imperiales.

No es sin razón que un gran número de países del Sur Global quieran una membresía. La expansión de BRICS, con la incorporación de cinco nuevos miembros, es un testimonio de su creciente popularidad e influencia. Las políticas estadounidenses bajo el mandato de Donald Trump han proporcionado una nueva justificación a su relevancia. Los BRICS se han convertido en motivo de preocupación en Estados Unidos, y Trump amenazó con imponer una fuerte sanción a sus miembros. La extraña ironía es que ninguno de sus miembros se siente amenazado. Los miembros de los BRICS persiguen un doble objetivo: un compromiso constructivo y la resistencia a Occidente. Se han beneficiado de la globalización económica y financiera y, por tanto, no buscan cambiar el orden global. Más bien, hay un intento de preservar ese orden, especialmente en el contexto del creciente proteccionismo estadounidense. En todas sus declaraciones conjuntas,

reiteró la relevancia del derecho internacional, el multilateralismo y la centralidad de las Naciones Unidas

BRICS no es generalmente antioccidental, pero adopta una clara postura antioccidental sobre las situaciones en Gaza, Irán, Siria y Libia. Significativamente, los miembros del BRICS se negaron a unirse a las sanciones occidentales contra Rusia y se mantuvieron neutrales sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El profesor Evgeny Pashentsev en su ponencia "Tecnologías futuras de la IA: oportunidades y riesgos para la comunicación estratégica de los BRICS" examinó las perspectivas de la comunicación estratégica en los BRICS en el contexto del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Además de plantear las oportunidades y riesgos asociados a las tecnologías de inteligencia artificial (IA), abordó su impacto en la interacción estratégica de los países BRICS. Basándose en los datos de varias encuestas, destacó el alto optimismo hacia la IA en los países BRICS, especialmente en India y China. Existe una paradoja: La gente quiere que las máquinas hagan el trabajo por ellos, pero a su vez sienten miedo al reemplazo y desempleo. En la India, por ejemplo, una encuesta encontró que el 74% de los trabajadores indios dice estar preocupado de que la IA les sustituya el empleo, pero más del 83% querría delegar la mayor cantidad posible de trabajo a la IA para reducir su carga de trabajo. Es necesario utilizar activamente la comunicación estratégica para anticipar los riesgos asociados a la introducción de la IA y reflejar este proceso en la conciencia pública.

Para Pashentsev la IA percibida en la sociedad moderna tanto como una oportunidad como una amenaza. Recalcó que la amenaza no es la IA en sí, sino condiciones sociales específicas y actores maliciosos que utilizan estas condiciones a su favor. La sociedad se ha vuelto más dinámica en muchas direcciones, pero también han surgido más amenazas. Ante amenazas como: populismo creciente, choques entre diferentes grupos de élites, el crecimiento de problemas tecnogénicos y medioambientales, la crisis de las ciencias sociales etc. hoy es tan necesario formar grupos interdisciplinarios de investigación, incluyendo especialistas tanto en ciencias técnicas

Durante la sesión plenaria, **el profesor Pashentsev** también informó sobre la preparación de una monografía colectiva en inglés, "Comunicación estratégica de los BRICS en la gobernanza global", y el potencial de publicación de materiales de conferencias en revistas indexadas de varios países. Además, presentó los resultados preliminares de una encuesta internacional sobre temas de comunicación estratégica de los BRICS, en la que participaron investigadores de 24 países. Los encuestados expresaron su apoyo a la idea de establecer un centro de investigación internacional interdisciplinario en el campo de la comunicación estratégica de los BRICS.

La conferencia continuó su trabajo en el formato de secciones temáticas: "Comunicación estratégica de los BRICS en la gobernanza global, el desarrollo global y el diálogo cultural global", "Comunicación estratégica de los BRICS: enfoques nacionales y dimensiones de la cooperación" e "Inteligencia artificial, digitalización y comunicación estratégica de los BRICS".

En sus comentarios finales, **el profesor Pashentsev** y el vicepresidente del comité organizador de la conferencia, **el Dr. Oleg Kocherov**, resumieron los hallazgos clave de la conferencia. Se presentaron y analizaron en detalle muchos aspectos de las interacciones estratégicas de los países BRICS en la gobernanza global, enfatizando el papel de la asociación en

la transformación del orden internacional, que se centra en los intereses de las élites occidentales, hacia un orden mundial policéntrico y socialmente orientado. Los participantes de la conferencia destacaron la importancia de la comunicación estratégica para el desarrollo futuro de la asociación, así como para una reforma efectiva de la gobernanza global. Se hizo hincapié en el papel de las tecnologías de IA en la comunicación estratégica, que aumentará aún más en un futuro próximo.

Las fotos de la conferencia se pueden descargar [aquí](#).